

T2-12

¿DE LAS PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS A LA BIOFÁBRICA DE POLIFENOLES?

Teresa Jesus Ccahuana Gonzales¹, George Argota Pérez², Carmen Silvia Klinar Barbuza¹,
Patricia Cecilia Castillo Romero¹ & Jessica Yolanda Huarcaya Rojas¹

¹Universidad Nacional "San Luis Gonzaga". Ica, Perú. teresa.ccahuana@unica.edu.pe

²Centro de Investigaciones Avanzadas y Formación Superior en Educación, Salud y Medio Ambiente "AMTAWI". Perú.

Objetivo: describir la orientación de las prácticas universitarias a la biofábrica de polifenoles. **Método:** el estudio se realizó en octubre de 2021 donde se seleccionó, la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, Ica, Perú. Con base a la hermenéutica de un estudio poblacional piloto que se realizó en el Mercado Mayorista "Arenales" (14°04'04.0"S 75°43'43.0"W) sobre el consumo nutricional de frutas y vegetales en la ciudad de Ica. **Resultados:** se consideró la determinación de polifenoles desde una práctica de laboratorio docente y luego, que se valore hacia un modelo de desarrollo y que inicia con la selección de accesiones, tratamientos físicos y químicos hasta obtenerse el bioactivo para su comercialización. **Discusión:** conjuntamente, a la determinación en las frutas y verduras de metabolitos primarios como los lípidos, carbohidratos, proteínas y las vitaminas, también existe la determinación de metabolitos secundarios como los polifenoles que pueden encapsularse. **Conclusiones:** la creación de biofábricas universitarias para la competencia cooperativa desde un modelo de desarrollo social con prácticas universitarias permite un ciclo cerrado de producto.

Palabras clave: bioactivos, tratamiento, frutas, plantas medicinales, verduras

Doi: 10.5281/zenodo.7977816

